
A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO

The Importance of Technology in Education

Flaviane dos Santos
Matheus de Godoi Fochezatto
Adaní Cusin Sacilotti

RESUMO

O avanço tecnológico tem transformado diferentes áreas da sociedade, e a educação faz parte dessa mudança. O uso de tecnologias digitais no ensino básico apresenta-se como uma ferramenta que potencializa a aprendizagem, amplia o acesso ao conhecimento e contribui para a formação de cidadãos mais críticos e preparados para os desafios da modernidade. Este artigo discute a importância da tecnologia no ambiente escolar, seus benefícios, desafios e possibilidades, com ênfase no ensino fundamental e médio.

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Ensino Fundamental; Aprendizagem; Escola.

ABSTRACT

Technological advancements have transformed various areas of society, and education is part of this change. The use of digital technologies in basic education presents itself as a tool that enhances learning, expands access to knowledge, and contributes to the development of more critical citizens prepared for the challenges of modernity. This article discusses the importance of technology in the school environment, its benefits, challenges, and possibilities, with an emphasis on elementary and secondary education.

Key-words: Education; Technology; Elementary Education; Learning; School.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nas últimas décadas, a tecnologia passou a desempenhar papel central em praticamente todas as fases da vida social, econômica e cultural. Na educação, sua inclusão tem gerado mudanças significativas nas metodologias de ensino e nas formas de aprendizagem. O ensino fundamental e médio, são etapas cruciais da formação do ser humano e encontra na tecnologia uma aliada no desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e digitais.

O ensino da tecnologia na educação tem se tornado um dos principais pilares para o desenvolvimento de novas formas de ensinar e aprender. Desde os anos iniciais da educação básica, o uso de recursos tecnológicos possibilita ampliar as oportunidades de aprendizagem, fazendo com que o processo seja mais dinâmico, interativo e alinhado as demandas do século. No atual cenário a informação está cada vez mais acessível e a cultura digital é parte integrante da vida dos estudantes

Integrar ferramentas tecnológicas ao ambiente escolar deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade para o educando e didática, preparando os alunos para desafios futuros.

Compreender essa importância é fundamental para promover a inovação e construir uma metodologia conectada aos estudantes e o mundo globalizado.

Assim, este estudo tem como objetivo analisar a importância da tecnologia e o ensino de ferramentas básicas na educação escolar a partir do ensino fundamental, destacando benefícios, desafios e perspectivas para o mercado de trabalho.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 A Inclusão da Tecnologia da Informação no currículo escolar: desafios e oportunidades

Nas últimas décadas, a sociedade tem passado por transformações profundas impulsionadas pelo avanço da tecnologia da informação (TI). Esse fenômeno tem impactado diretamente diversos setores, incluindo a educação, que precisa se adaptar às novas demandas de um mundo cada vez mais digital. Nesse contexto, a inclusão da tecnologia da informação no currículo escolar do ensino fundamental e médio surge como uma necessidade urgente, com o objetivo de preparar os estudantes para os desafios da era digital, desenvolver competências tecnológicas e promover um aprendizado mais dinâmico, interativo e significativo.

A presença da TI nas escolas vai muito além do simples uso de computadores ou acesso à internet. Trata-se de integrar, de forma planejada e pedagógica, ferramentas tecnológicas ao processo de ensino-aprendizagem. Essa inclusão pode ocorrer por meio do ensino de conteúdo específico de informática, como programação e segurança digital, ou pela utilização de recursos tecnológicos para apoiar o aprendizado em diferentes disciplinas. Assim, a tecnologia deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser um instrumento pedagógico capaz de estimular o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas.

Entretanto, a implementação efetiva da tecnologia da informação no currículo escolar enfrenta inúmeros desafios. Um dos principais obstáculos é a falta de infraestrutura adequada em muitas escolas, especialmente nas redes públicas, onde ainda há carência de equipamentos, conectividade e suporte técnico. Além disso, a formação insuficiente dos professores para utilizar as tecnologias de forma pedagógica é outro fator que dificulta o processo. Sem capacitação adequada, os educadores tendem a usar os recursos digitais apenas como ferramentas auxiliares, sem explorar todo o seu potencial educativo.

Apesar dessas dificuldades, as oportunidades proporcionadas pela inclusão da TI no currículo são vastas. O uso de tecnologias digitais favorece metodologias inovadoras, como a aprendizagem

baseada em projetos, o ensino híbrido e a gamificação, que tornam o aprendizado mais atrativo e colaborativo. O contato com a tecnologia desde cedo prepara os estudantes para o mercado de trabalho contemporâneo, que exige habilidades digitais, pensamento lógico e capacidade de adaptação constante. Nesse sentido, o ensino da tecnologia da informação contribui não apenas para a formação acadêmica, mas também para o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos.

A inclusão da tecnologia da informação no currículo escolar representa um passo fundamental para a modernização da educação e para a formação de cidadãos mais preparados para a sociedade digital. Cabe às instituições de ensino, aos gestores e aos professores buscar estratégias que garantam o acesso igualitário às tecnologias e promovam um ensino que una o conhecimento tradicional às inovações tecnológicas. Somente assim será possível transformar a sala de aula em um ambiente mais interativo, inclusivo e alinhado às exigências do século XXI.

2.2 A tecnologia como recurso pedagógico

A utilização de tecnologias digitais no ensino fundamental favorece a construção de um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e interativo. Recursos como computadores, tablets, lousas digitais, plataformas de ensino online e aplicativos educativos permitem que os conteúdos sejam trabalhados de forma variada, estimulando a curiosidade e o engajamento dos alunos.

A presença da tecnologia na educação, intensificação e transformação ao longo das últimas décadas ampliaram as possibilidades pedagógicas e demandaram novas práticas de ensino. Segundo Moran (2013), a incorporação de recursos digitais nas escolas pode redefinir metodologias, promover aprendizagens mais ativas e aproximar os conteúdos escolares da realidade dos estudantes.

A sociedade contemporânea é marcada pela presença constante da tecnologia, que através de diferentes aspectos da vida cotidiana, desde a comunicação até o mercado de trabalho. Nesse contexto, o ambiente escolar desempenha papel fundamental na preparação dos estudantes para os desafios da sociedade digital. Ensinar tecnologia nos anos iniciais não apenas promove a inclusão digital, mas também contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da autonomia dos jovens.

A teoria da aprendizagem significativa, proposta por Ausubel (2003), defende que o conhecimento só é consolidado quando o aluno consegue relacionar novos conteúdos a estruturas cognitivas já existentes. Os recursos tecnológicos potencializam esse processo, possibilitando abordagens multimodais que facilitam a compreensão.

Kenski (2012) aponta que a tecnologia amplia o leque de estratégias pedagógicas, tornando o ensino mais atrativo e contextualizado, destaca que a inserção da tecnologia na escola favorece a formação de sujeitos ativos e preparados para atuar em um mundo em constante transformação. A autora reforça que o papel do professor deve ir além do simples uso da tecnologia, abrangendo a mediação de práticas pedagógicas inovadoras.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) reconhece a importância da competência digital ao estabelecer, em sua quinta competência geral, a necessidade de utilizar tecnologias de forma crítica, significativa e ética. Ao trabalhar essas competências desde o ensino fundamental, a escola contribui para a formação de sujeitos autônomos, capazes de lidar com os desafios de uma sociedade globalizada e digitalizada.

A integração da tecnologia na educação não é apenas uma tendência, mas uma necessidade pedagógica para promover aprendizagens significativas. Segundo Moran (2018), a tecnologia, quando bem utilizada, pode potencializar os processos de ensino-aprendizagem, oferecendo aos educandos experiências mais interativas e contextualizadas.

Nos anos iniciais, o ensino da tecnologia pode contribuir para o desenvolvimento de competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como o uso crítico e responsável das ferramentas digitais. De acordo com Brasil (2018), uma das competências gerais da BNCC é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética.

Pesquisas recentes apontam que o uso de recursos digitais no ensino fundamental pode aumentar o engajamento e a motivação dos alunos (Bacich; Moran, 2018).

Por outro lado, autores como Valente (2019) defendem que a tecnologia não deve ser vista apenas como suporte, mas como um elemento que pode transformar o processo educacional. Para ele, a integração entre professor, aluno e tecnologia permite a construção do conhecimento de maneira mais participativa e reflexiva.

Ensinar tecnologia desde os anos iniciais possibilita não apenas a inclusão digital, mas também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, cognitivas e comunicativas, preparando os jovens para um futuro cada vez mais tecnológico. O ensino está diretamente ligado à formação integral de crianças e jovens, ao desenvolvimento do pensamento lógico, da resolução de problemas e do trabalho colaborativo. Essas competências são essenciais para o século XXI e devem ser trabalhadas de forma intencional e planejada no contexto escolar.

2.3 Inclusão digital e preparação para o futuro

A inserção da tecnologia no ambiente escolar contribui para a inclusão digital, democratizando o acesso à informação e reduzindo desigualdades. Além disso, o contato com ferramentas digitais desde cedo prepara os estudantes para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade, que cada vez mais exige habilidades relacionadas à cultura digital.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também reforça a importância do uso das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) como ferramentas pedagógicas. Uma das competências gerais estabelecidas pelo documento é o desenvolvimento da capacidade de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica e responsável (Brasil, 2018). Isso demonstra a necessidade de iniciar esse trabalho já nos anos iniciais da educação básica.

A presença das tecnologias digitais no cotidiano das pessoas exige que a escola promova uma educação que vá além da simples transmissão de conteúdo. O ambiente escolar deve preparar os alunos para compreender e utilizar as tecnologias de forma crítica e significativa. Para Moran (2018), a utilização das metodologias ativas mediadas pela tecnologia proporciona experiências mais autênticas, centradas no estudante e conectadas à realidade.

2.4 Desafios da implementação

Apesar dos benefícios, a incorporação da tecnologia no ensino fundamental ainda enfrenta desafios. Entre eles, destacam-se: a falta de infraestrutura adequada em muitas escolas, a necessidade de formação contínua dos professores para o uso pedagógico dos recursos digitais e o risco de uso inadequado das tecnologias pelos alunos.

O uso da tecnologia no ensino fundamental enfrenta obstáculos estruturais e pedagógicos. Segundo Cysneiros (2003), o simples acesso às ferramentas digitais não garante a melhoria da aprendizagem; é preciso que haja um projeto pedagógico consistente, acompanhado de formação continuada para professores. Além disso, a desigualdade no acesso à internet e a equipamentos tecnológicos ainda é uma realidade no Brasil, dificultando a universalização dessa prática. A pandemia de COVID-19 evidenciou tais desigualdades, reforçando a necessidade de políticas públicas que garantam equidade no acesso.

2.5 O papel do professor mediador

O professor permanece como figura essencial no processo de ensino-aprendizagem, mesmo em um contexto de intensa presença tecnológica. Sua função passa a ser a de mediador, orientando

os estudantes no uso crítico e consciente das tecnologias, de modo a transformar informação em conhecimento significativo.

A introdução da tecnologia não substitui a importância do professor. Pelo contrário, exige dele um novo posicionamento. De acordo com Moran (2015), o docente deve assumir o papel de mediador, orientando o estudante no uso consciente da informação e das ferramentas digitais, transformando-as em conhecimento. Essa mudança demanda não apenas capacitação técnica, mas também desenvolvimento de competências didático-pedagógicas que permitam integrar a tecnologia de maneira significativa no processo educativo.

2.6 Novas competências e habilidades

O desenvolvimento de competências digitais é cada vez mais exigido no mercado de trabalho e na vida social. Ao inserir tais habilidades tecnológicas desde o ensino fundamental, as escolas preparam os alunos para um futuro em que a tecnologia permeia quase todas as dimensões da vida.

2.7 Políticas públicas e programas de tecnologia nas escolas paulistas

O governo do estado de São Paulo tem implementado programas como o “Inova Educação”, que inclui o componente curricular de Tecnologia e Inovação, e a distribuição de notebooks e tablets educacionais para professores e alunos. Essas políticas visam fomentar o uso pedagógico das tecnologias, promover a inclusão digital e aproximar os estudantes das novas demandas do mercado de trabalho.

2.8 Desafios da computação nas escolas públicas

Apesar dos avanços, persistem desafios significativos, tais como:

- Infraestrutura insuficiente, incluindo acesso limitado à internet e equipamentos defasados;
- Formação continuada dos professores, que muitas vezes não possuem capacitação adequada para integrar as tecnologias ao ensino;
- Desigualdade digital, que afeta principalmente escolas em regiões periféricas;
- Manutenção e suporte técnico, frequentemente inexistentes ou ineficientes.

Esses fatores comprometem o pleno aproveitamento do potencial da computação como ferramenta pedagógica.

2.9 Impactos no processo de ensino-aprendizagem

O uso da computação nas escolas públicas tem contribuído para tornar o aprendizado mais dinâmico e interativo. Ferramentas como plataformas digitais, jogos educativos e ambientes virtuais de aprendizagem ampliam as possibilidades de ensino, estimulam a autonomia dos estudantes e

fortalecem a relação entre teoria e prática. Além disso, a inclusão de disciplinas voltadas à programação e robótica desperta o interesse dos alunos por carreiras na área de tecnologia.

2.10 Políticas públicas e a inclusão digital no ensino básico

A adoção de políticas públicas voltadas ao ensino de tecnologia é fundamental para a democratização do acesso ao conhecimento. O Programa Inova Educação, desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, é um exemplo de iniciativa que busca inserir a tecnologia como eixo central da formação escolar.

Esse programa promove o uso pedagógico das tecnologias digitais, oferecendo recursos e formação docente para apoiar a inovação nas práticas de ensino (São Paulo, 2020). Além disso, políticas de acesso a dispositivos móveis e conectividade são essenciais para reduzir as desigualdades educacionais e garantir que todos os alunos possam desenvolver competências digitais (Unesco, 2020).

A inclusão digital deve ser compreendida não apenas como acesso físico à tecnologia, mas como a capacidade de utilizá-la de maneira crítica, produtiva e criativa. Nesse sentido, a TI se torna instrumento de emancipação social e de construção de uma cidadania digital (Lévy, 1999).

2.11 Desenvolvimento de competências digitais no ensino fundamental e médio

O avanço das tecnologias digitais tem provocado profundas transformações na forma como as pessoas interagem, aprendem e produzem conhecimento. Nesse contexto, o desenvolvimento de competências digitais na educação básica, especialmente nos ensinos fundamental e médio, tornou-se essencial para a formação integral dos estudantes e para sua inserção crítica em uma sociedade cada vez mais conectada. A incorporação da tecnologia da informação e comunicação no ambiente escolar é uma demanda pedagógica e social que visa preparar o aluno para compreender e atuar de forma ética, criativa e responsável no mundo digital (Moran, 2018).

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), a competência digital constitui uma das dez competências gerais da educação básica, sendo definida como a capacidade de “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma diversas nas práticas sociais, incluindo as escolares”. Essa competência é fundamental para promover a inclusão digital e possibilitar que os alunos desenvolvam habilidades relacionadas à resolução de problemas, pensamento computacional, comunicação digital e aprendizagem autônoma.

O desenvolvimento de competências digitais não se restringe ao domínio técnico de ferramentas tecnológicas, mas envolve a construção de um pensamento crítico sobre o uso das mídias

e a compreensão de seu papel na sociedade contemporânea. Segundo Kenski (2012), a escola deve ser um espaço de reflexão sobre o impacto das tecnologias na vida cotidiana, estimulando o estudante a transformar informação em conhecimento significativo. A autora destaca que o processo educativo mediado por tecnologias deve priorizar a autonomia, a colaboração e a criatividade como pilares da aprendizagem.

Bacich e Moran (2018) enfatizam que as metodologias ativas são caminhos eficazes para o desenvolvimento de competências digitais. Por meio de práticas como a aprendizagem baseada em projetos, gamificação, programação e robótica educacional, os estudantes assumem o papel de protagonistas no processo de aprendizagem, aplicando a tecnologia de forma prática e contextualizada. Essas estratégias permitem que o aluno desenvolva habilidades de resolução de problemas, trabalho em equipe e pensamento crítico, competências indispensáveis para o século XXI.

Valente (2019) complementa que o ensino de tecnologias digitais deve estar integrado ao currículo e às práticas pedagógicas, e não ser tratado como um conteúdo isolado. A abordagem interdisciplinar favorece o desenvolvimento de competências digitais de forma natural, relacionando-as aos conteúdos de diversas áreas do conhecimento. Assim, os alunos aprendem a aplicar a tecnologia para investigar, criar e compartilhar soluções, fortalecendo a relação entre teoria e prática.

Nos ensinos fundamental e médio, a formação digital dos alunos também está ligada à preparação para o mundo do trabalho e à cidadania digital. A familiaridade com linguagens de programação, ferramentas colaborativas e ambientes virtuais de aprendizagem amplia o repertório técnico e intelectual dos estudantes, tornando-os mais preparados para lidar com as inovações do século XXI (Brasil, 2018). Além disso, o ensino ético do uso das tecnologias é essencial para combater problemas como desinformação, cyberbullying e dependência digital, promovendo uma cultura de responsabilidade e respeito no meio virtual.

Contudo, o desenvolvimento de competências digitais enfrenta desafios significativos nas escolas brasileiras. De acordo com Cysneiros (2003), a simples presença de equipamentos tecnológicos não garante a inovação pedagógica; é necessário investir na formação continuada dos professores, de modo que saibam integrar as tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem de forma planejada e significativa. A desigualdade de acesso à internet e a falta de infraestrutura adequada também comprometem a equidade digital, dificultando o alcance pleno dos objetivos da BNCC.

Nesse sentido, políticas públicas, implementado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, têm buscado fortalecer a cultura digital nas escolas, introduzindo o componente curricular de “Tecnologia e Inovação” no ensino médio e promovendo ações de capacitação docente e fornecimento de dispositivos tecnológicos (São Paulo, 2020). Essas iniciativas reforçam a importância de uma política educacional integrada e contínua para o desenvolvimento de competências digitais na educação básica.

Desenvolver competências digitais no ensino fundamental e médio significa preparar os alunos para compreenderem criticamente o papel da tecnologia na sociedade, utilizá-la como ferramenta de aprendizagem e desenvolver habilidades que os capacitem para a vida e o trabalho no século XXI. Como afirma Moran (2013), “a tecnologia não substitui o professor, mas amplia suas possibilidades de ensinar e aprender”, sendo, portanto, uma aliada indispensável para a formação de sujeitos autônomos, criativos e socialmente responsáveis.

2.12 Gamificação no ensino de tecnologia da informação

Entre as estratégias pedagógicas contemporâneas que vêm se destacando, a gamificação surge como uma ferramenta inovadora capaz de tornar o processo educativo mais dinâmico, interativo e envolvente. Aplicada ao ensino de TI, a gamificação representa a utilização de elementos e dinâmicas típicas dos jogos como desafios, recompensas, pontuações e narrativas em contextos não lúdicos, com o objetivo de motivar os estudantes e promover aprendizagens mais significativas (Kapp, 2012).

De acordo com Moran (2018), a aprendizagem se torna mais efetiva quando o aluno é ativo no processo, experimenta situações práticas e vivencia desafios que estimulem sua autonomia. A gamificação, nesse sentido, favorece o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais ao criar um ambiente de aprendizagem participativo e colaborativo. Ao utilizar recursos digitais e mecânicas de jogo, o professor de TI consegue despertar o interesse dos alunos por temas complexos, como lógica de programação, segurança da informação e redes de computadores, transformando o aprendizado técnico em uma experiência prazerosa e desafiadora.

Bacich e Moran (2018) apontam que a gamificação é uma extensão das metodologias ativas de ensino, pois coloca o estudante como protagonista da própria aprendizagem. Essa abordagem favorece o desenvolvimento de competências como resolução de problemas, pensamento crítico, cooperação e persistência características essenciais no campo da Tecnologia da Informação. Além disso, o uso de ambientes gamificados estimula o pensamento computacional, incentivando os alunos

a elaborarem estratégias e algoritmos para superar os desafios propostos, o que amplia sua capacidade analítica e criativa.

Para Kenski (2012), o uso pedagógico das tecnologias deve ser capaz de integrar razão e emoção, promovendo o engajamento e o envolvimento do aluno com o conhecimento. A gamificação cumpre esse papel ao combinar o uso da tecnologia com elementos motivacionais e sociais, criando um espaço de aprendizagem mais significativo e conectado com o universo digital dos estudantes. Nesse contexto, o professor assume o papel de mediador, orientando e motivando os alunos a utilizarem os recursos tecnológicos de forma crítica e responsável.

No ensino de TI, a gamificação também contribui para o desenvolvimento de competências digitais e profissionais. Valente (2019) destaca que o uso de jogos educativos e plataformas interativas pode auxiliar na aprendizagem de linguagens de programação, na simulação de cenários de redes ou na aplicação de princípios de segurança da informação. Ambientes como Code.org, Scratch, Cisco Packet Tracer e Kahoot exemplificam como a ludicidade pode ser incorporada ao currículo de tecnologia, tornando a aprendizagem prática e significativa.

A gamificação reforça a colaboração e o trabalho em equipe, valores essenciais tanto no ambiente escolar quanto no mercado de TI. Ao enfrentar desafios coletivos, os alunos aprendem a compartilhar conhecimento, resolver problemas em grupo e desenvolver competências socioemocionais, como empatia e comunicação. Essas habilidades são fundamentais para a formação de profissionais críticos e adaptáveis às constantes inovações tecnológicas.

2.13 O papel da tecnologia da informação na preparação para o mercado de trabalho

O avanço tecnológico e a digitalização de processos transformaram profundamente o cenário econômico e social global, impactando diretamente as formas de produção, comunicação e aprendizado. Nesse contexto, a Tecnologia da Informação (TI) assume papel estratégico na preparação dos estudantes para o mercado de trabalho contemporâneo, que demanda profissionais capazes de lidar com sistemas digitais, inovação e pensamento crítico. A inserção da TI na educação básica e profissional torna-se, assim, essencial para a formação de indivíduos competentes, adaptáveis e preparados para os desafios da economia digital (MORAN, 2018).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) reconhece a importância da competência digital como elemento central da formação educacional. Essa competência está diretamente relacionada às exigências do mercado de trabalho atual, que valoriza profissionais com domínio

tecnológico, capacidade de aprendizado contínuo e autonomia para resolver problemas em ambientes complexos e dinâmicos.

De acordo com Kenski (2012), a tecnologia não apenas modifica as ferramentas de trabalho, mas transforma também as relações humanas e as formas de aprender. Dessa maneira, a escola e as instituições de ensino superior têm o papel de preparar os estudantes não apenas para o uso instrumental da tecnologia, mas para sua aplicação criativa e estratégica em diferentes contextos. O ensino de TI, nesse sentido, deve ir além da técnica e promover a formação de competências como colaboração, pensamento lógico, análise crítica e inovação.

A presença da Tecnologia da Informação na educação também contribui para a formação de competências socioemocionais, como autonomia, responsabilidade e comunicação características cada vez mais valorizadas em ambientes corporativos e empreendedores. Para Moran (2013), a escola precisa ser um espaço de experimentação e inovação, capaz de preparar o aluno para aprender de forma contínua, em um contexto de mudanças rápidas e constantes. Nesse sentido, o ensino de TI estimula a aprendizagem ao longo da vida, desenvolvendo a capacidade de adaptação e de tomada de decisão frente às transformações tecnológicas.

Valente (2019) complementa que o domínio de ferramentas digitais e de linguagens de programação torna-se um diferencial competitivo no mercado de trabalho, especialmente em um mundo orientado pela automação e pela inteligência artificial. No entanto, o autor ressalta que o verdadeiro valor da TI na formação profissional está na capacidade de utilizar a tecnologia como meio de criação, inovação e resolução de problemas reais, e não apenas como um fim em si mesma.

Além das competências técnicas, o ensino de TI prepara os estudantes para compreender o papel ético e social da tecnologia nas organizações. O cidadão digital consciente é aquele que sabe utilizar as ferramentas tecnológicas de forma responsável, contribuindo para práticas sustentáveis e para o desenvolvimento humano e organizacional (LÉVY, 1999). Assim, a TI não se restringe ao âmbito operacional, mas se torna um vetor de transformação social e econômica.

2.14 Ensino de programação e desenvolvimento de software no ensino fundamental e médio

A transformação digital e o avanço acelerado das tecnologias da informação e comunicação têm redefinido a maneira como as pessoas aprendem, trabalham e se relacionam. Nesse contexto, o ensino de programação e desenvolvimento de software no ensino fundamental e médio torna-se uma estratégia educacional essencial para o desenvolvimento do pensamento lógico, do raciocínio computacional e da criatividade. A introdução desses conteúdos na educação básica visa preparar os

estudantes não apenas para o mercado de trabalho, mas para compreenderem criticamente o mundo digital e atuarem como protagonistas em uma sociedade orientada pela tecnologia (MORAN, 2018).

Diversas ferramentas educacionais vêm sendo utilizadas com sucesso no ensino de programação para crianças e adolescentes, como Blockly e Arduino. Essas plataformas permitem a criação de jogos, aplicativos e robôs de forma intuitiva, promovendo o aprendizado por meio da experimentação. Segundo Papert (1980), precursor da aprendizagem construcionista, a tecnologia tem maior potencial educativo quando o aluno aprende fazendo, construindo e testando suas próprias ideias. Nesse sentido, o desenvolvimento de software no contexto escolar se torna um processo criativo e significativo.

A introdução da programação também contribui para o desenvolvimento de competências profissionais desde a educação básica, ampliando as oportunidades de inserção futura dos estudantes no mercado de trabalho tecnológico. Moran (2013) ressalta que as escolas devem preparar os alunos para lidar com as transformações da era digital, capacitando-os a aprender continuamente e a adaptar-se a novas tecnologias. Assim, o ensino de programação se alinha à formação de jovens aptos a atuar em setores de inovação e economia digital.

Em síntese, o ensino de programação e desenvolvimento de software no ensino fundamental e médio desempenha papel fundamental na formação dos estudantes. Ele contribui para o desenvolvimento do pensamento lógico, da criatividade, da autonomia e da competência digital, preparando os alunos para compreenderem e atuarem em um mundo cada vez mais tecnológico.

2.15 O impacto das tecnologias emergentes no ensino de TI: inteligência artificial e realidade virtual

A constante evolução tecnológica tem provocado profundas transformações nos processos educacionais, especialmente no ensino de Tecnologia da Informação (TI). Entre as inovações mais significativas, destacam-se a Inteligência Artificial (IA) e a Realidade Virtual (RV), tecnologias emergentes que vêm ampliando as possibilidades pedagógicas e redefinindo o papel do professor e do aluno na construção do conhecimento.

A Inteligência Artificial, entendida como o conjunto de sistemas e algoritmos capazes de simular a capacidade humana de raciocínio e aprendizagem, tem se mostrado uma aliada poderosa no ensino de TI. Segundo Kenski (2012), as tecnologias digitais não devem ser vistas apenas como instrumentos de apoio, mas como elementos que reconfiguram as práticas pedagógicas e ampliam o potencial de aprendizagem. No caso da IA, sua aplicação em plataformas de ensino adaptativo

permite a personalização do conteúdo de acordo com o ritmo e as necessidades de cada estudante, promovendo uma experiência de aprendizagem mais eficiente e individualizada.

3 RESULTADOS

A análise dos dados obtidos por meio da revisão bibliográfica e da observação de práticas pedagógicas permitiu constatar que a inserção da tecnologia na educação básica tem promovido impactos significativos na aprendizagem e na dinâmica escolar. Em especial, verificou-se que o uso de ferramentas digitais, quando bem planejado, contribui para a ampliação do acesso à informação, para o desenvolvimento de competências digitais e para o engajamento dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem.

Em primeiro lugar, os resultados apontam que a tecnologia tem potencial para transformar o papel do aluno de receptor passivo para protagonista de sua própria aprendizagem. Ambientes virtuais de ensino, jogos educativos e plataformas colaborativas, como Google Classroom e Kahoot, possibilitam a construção ativa do conhecimento e favorecem a autonomia intelectual. Essa mudança metodológica reflete os princípios das metodologias ativas descritas por Moran (2018), nas quais o estudante assume papel central no processo educativo.

Outro aspecto relevante observado é o aumento da motivação e do interesse dos alunos quando o conteúdo curricular é mediado por tecnologias digitais. As práticas pedagógicas que incorporam elementos de gamificação, programação e robótica educacional têm demonstrado resultados positivos no engajamento dos estudantes, promovendo a aprendizagem de forma lúdica e significativa. Esses dados reforçam a importância da formação continuada de professores para o uso de metodologias inovadoras que combinem tecnologia e pedagogia.

Em relação à inclusão digital, constatou-se que a tecnologia pode atuar como ferramenta de equidade social, desde que o acesso seja garantido de maneira universal e justa. Entretanto, ainda persistem desafios estruturais, como a falta de infraestrutura adequada, a conectividade limitada em escolas públicas e a ausência de suporte técnico. Esses fatores comprometem a efetividade das políticas educacionais voltadas à transformação digital nas escolas. A análise de programas como o *Inova Educação*, do Governo do Estado de São Paulo, evidencia avanços significativos no fornecimento de dispositivos e na capacitação docente, mas também revela desigualdades regionais que precisam ser superadas para garantir a inclusão plena.

Outro resultado relevante diz respeito à preparação dos alunos para o mercado de trabalho. O ensino de tecnologia no ensino fundamental e médio tem favorecido o desenvolvimento de habilidades como pensamento lógico, resolução de problemas e trabalho em equipe, competências cada vez mais exigidas no contexto profissional contemporâneo. As escolas que inserem a programação e a robótica em seu currículo apresentam estudantes mais familiarizados com os conceitos de inovação e com o uso crítico das ferramentas digitais.

De modo geral, as análises demonstram que a presença da tecnologia na educação não deve ser compreendida apenas como uma inovação técnica, mas como uma transformação cultural e pedagógica. O sucesso dessa integração depende diretamente do engajamento dos professores, do apoio institucional e da criação de políticas públicas contínuas que garantam infraestrutura e formação docente. A tecnologia, portanto, configura-se como um instrumento estratégico para promover uma educação mais inclusiva, criativa e alinhada às demandas do século XXI.

4 DISCUSSÃO

A discussão dos resultados apresentados reforça que a tecnologia é um elemento essencial no processo educacional contemporâneo, assumindo papel transformador no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e no fortalecimento da aprendizagem significativa. A partir da revisão bibliográfica e das análises, observa-se que a tecnologia não deve ser vista apenas como ferramenta de apoio, mas como um agente ativo de mudança na forma de ensinar e aprender.

Os autores consultados, como Moran (2013; 2018), Kenski (2012) e Valente (2019), apontam que o uso das tecnologias digitais amplia as possibilidades de interação, promove o protagonismo do estudante e favorece a personalização do ensino. Esses princípios são confirmados nos resultados obtidos, que evidenciam o aumento do engajamento e da motivação dos alunos quando o conteúdo é mediado por recursos tecnológicos. Assim, a tecnologia cumpre seu papel de aproximar o conhecimento da realidade dos estudantes e de tornar o processo educativo mais dinâmico e participativo.

Contudo, os resultados também revelam desafios significativos, especialmente no que se refere à infraestrutura tecnológica e à formação continuada de professores. Autores como Cysneiros (2003) e Bacich e Moran (2018) destacam que a simples presença de equipamentos não é suficiente para garantir uma aprendizagem de qualidade. É necessário que o uso pedagógico das tecnologias

esteja amparado por um planejamento coerente, políticas públicas consistentes e capacitação docente permanente.

O *Programa Inova Educação*, analisado como política pública paulista, representa um avanço importante nesse sentido, pois promove a integração entre inovação tecnológica e práticas pedagógicas. Entretanto, a desigualdade digital entre escolas públicas e privadas permanece como barreira estrutural, exigindo investimentos contínuos do poder público para assegurar equidade e inclusão.

Além disso, a discussão demonstra que a presença da tecnologia na educação contribui não apenas para o desenvolvimento de competências cognitivas, mas também **socioemocionais**, como colaboração, comunicação e pensamento crítico habilidades essenciais no contexto do século XXI e do mercado de trabalho digital.

Por fim, percebe-se que o papel do professor é ressignificado. Longe de ser substituído pela tecnologia, ele se torna mediador do conhecimento, orientando o uso ético, criativo e responsável das ferramentas digitais. Essa mudança de paradigma reafirma o princípio de Moran (2018): “*A tecnologia não substitui o professor, mas amplia suas possibilidades de ensinar e aprender.*”

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar a importância da tecnologia na educação, especialmente no ensino fundamental e médio, discutindo seus benefícios, desafios e perspectivas futuras. Com base nas análises realizadas, conclui-se que a integração entre educação e tecnologia é um processo irreversível e indispensável para a formação de cidadãos preparados para os desafios do mundo contemporâneo.

A pesquisa demonstrou que o uso de tecnologias digitais potencializa a aprendizagem, amplia o acesso à informação e estimula o protagonismo dos estudantes. Ferramentas digitais, metodologias ativas e práticas como gamificação, robótica e programação favorecem o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, promovendo uma educação mais crítica, criativa e inclusiva.

No entanto, os resultados também evidenciam a necessidade de superar desafios estruturais e pedagógicos. A desigualdade digital, a falta de infraestrutura adequada e a carência de formação docente ainda são obstáculos para a consolidação de uma educação tecnológica de qualidade. Tais

fatores exigem o fortalecimento das políticas públicas e o comprometimento das instituições de ensino em promover uma cultura digital acessível e ética.

Assim, a tecnologia deve ser compreendida não apenas como um recurso didático, mas como um *instrumento de transformação educacional e social*, capaz de promover inclusão, equidade e inovação. Quando integrada de forma crítica e planejada, ela se torna aliada na construção de uma escola mais democrática, conectada e preparada para os desafios do século XXI.

Como proposta para estudos futuros, recomenda-se a realização de pesquisas de campo que avaliem de maneira quantitativa e qualitativa os impactos do uso da tecnologia na aprendizagem de diferentes faixas etárias e contextos sociais. Tais investigações poderão contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas e para a consolidação de políticas públicas mais eficazes no campo da educação digital.

REFERÊNCIAS

Ausubel, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos**: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.

Bacich, L.; Moran, J. M. (Org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora**. Porto Alegre: Penso, 2018.

Brasil. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acessado em: Mar.2026.

Brasil. **Ministério da Educação**. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018.

Cysneiros, P. G. **Educação e novas tecnologias**: um novo paradigma educacional. Campinas: Papirus, 2003.

Kapp, K. M. *The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

Kenski, V. M. **Educação e tecnologias**: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus, 2012.

Lévy, P. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1999.

Moran, J. M. **A educação que desejamos**: novos desafios e como chegar lá. Campinas: Papirus, 2013.

Moran, J. M. **A integração das tecnologias na educação**. Campinas: Papirus, 2018.

Moran, J. M. **Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda**. In: Bacich, Lilian;

Papert, S. **A máquina das crianças**: repensando a escola na era da informática. Tradução de Sandra Costa. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.

São Paulo (Estado). **Secretaria da Educação do Estado de São Paulo**. Programa Inova Educação. São Paulo: SEE-SP, 2020.

Unesco. **Educação na pandemia de COVID-19**: respostas e desafios. Paris: UNESCO, 2020.

Valente, J. A. **O uso da tecnologia no ensino fundamental**: possibilidades e limitações. São Paulo: Cortez, 2015.

Valente, J. A. **Tecnologias na educação e formação de professores**. São Paulo: UNICAMP, 2019.